

EL CANTOR DE LAS HERMOSAS

TROVAS DE AMOR DEDICADAS AL BELLO SEXO
POR UNOS AFICIONADOS.

22

LA MUERTE

I.

¡Llega, Muerte irrevocable,
A acabar mis desventuras!
¿Por qué el paso no apresuras?
¿Por qué, dí, me haces sufrir...?

¿Qué me importa ya este mundo
Si fatal fué en él mi estrella?
Muerta ya mi Laura bella,
Solo anhelo, ¡ay! ¡el morir!

II.

Muestra ya tu imágen fea
Esa frente encapotada,
Que de adelfas coronada
Causa al hombre gran terror.
No me asusta tu presencia,
Ni ese luto miserable:
Ven ¡oh Parca inexorable!
Calma pronto mi dolor.

III.

Ven ¡oh! Muerte, y sin tardanza
Tu hoz sangrienta prevenida
Corte el hilo de mi vida,
Que el vivir en mí es penar:
Pues que fiera arrebataste
De mi lado á mi adorada,
Llévame do esté postrada...
Llévame allí sin tardar!

—J. A. C.—

23

LA AUSENCIA

POESÍA

¡Ya partiól ¡ya partiól su frente pura
¡no miró estásiado! Aquella frente
Que yo juré adorar eternamente
Y al alba competir vi en hermosura.
¡Angélica criatura!
¡Por qué de mí te alejas? ¡Ah, tú ignoras
Cuán tristes trascurrir veo las horas
De tus plantas ausente!...
Grabada para siempre está en mi mente
De tu faz peregrina
La imágen que mi espíritu fascina.
Tu talle encantador... ese pié breve...
Esas manos marmóreas que la nieve,

Celosa, envidia tiene... esas mejillas
De rosas y jazmines
Esparcen sin cesar los serafines...
Tu cuello alabastrino...
Tus dientes de coral... tus lábios rojos...
La luz querida de tus bellos ojos...
Y esa voz... ese acéto que, divino,
Al corazon que te ama,
Consolador un bálsamo derrama.
Todo... todo, mi Elvira, está presente
A mi imaginacion, y dulcemente
En mi delirio loco
Lo miro, acato, reverencio y toco!

Mas ¡ay! son ilusiones pasajeras,
Cual trémulo vapor que el Océano
Rápido cruza y en sus hondas fieras
Leve surco dejó, que oculta mano
Al instante borrara poderosa:
Así se desvanecen
De mi débil cerebro esos ensueños
Que la dicha me ofrecen
Y la llama voraz del pecho acrecen...
Y súbito y horrible en un momento
Preséntase á mis ojos
Un porvenir de espinas y de abrojos:
En tan duro tormento
Vuelo á tus piés y tu sonrisa amable,
Penetrando en mi alma,
Vuelve á mi pecho la perdida calma.
.
Pero... ya esa sonrisa... la he perdido!
Te marchaste, ingrata,
Y esta ausencia cruel ¡ay Dios! ¡me mata!
¿Cómo á mi corazón, dí, dolorido,
Darás dulce consuelo,
Si tras de esos ensueños con anhelo
En tu sonrisa busco una esperanza?
.
¡No mas! ¡no mas! mi mente ya no alcanza. —*¡La muerte es separarme de tu lado!*

(Pues me lo niega el cielo)
Un medio que mitigue mis pesares:
Uno me dió él en tí, su causa propia:
Más hoy con esta ausencia dura y fiera
En mi pecho pesares mas acopia,
Negándome el alivio que me diera!

—
¡Oh! en ese fatal día
Que abandonaste, ingrata, el fértil suelo
Do te juraba amor é idolatría,
Al sumirme en amargo desconsuelo
Dime, ¿tu corazón nada sentía?
Dí ¿no exhaló tu pecho acongojado
En tan triste momento
Un suspiro de amor, que robó el viento?
¡Ah mi querida Elvira! si anegado
En llanto por tu ausencia así me vieras,
En verdad de mi mal te condolieras.

.
Vuelve por compasion, mi cara Elvira.
Y á tus plantas postrado
Do solo el corazón libre respira,
Te cantaré de amor enajenado:

—J. A. C.—

24 LA DESPEDIDA
DE UN TROVADOR

I.

Al acercarse ¡ay! el cruel momento
De separarme de mi dulce amor,
Cubre mi rostro nube de tristeza
Y ayes exhala el pecho de dolor.
Mas ¡ay! que en vano me lamento y lloro
Que acrecerá del hado el cruel rigor...
Oye, mi bien, oye el adios postrero
Que te dedica amante trovador.

II.

No esperes, no, que el tiempo y la distancia
Puedan borrar amor que te juré:
Te guardaré yo una eterna constancia
Y la distancia y tiempo burlaré.
Mas ¡ay! que en vano me lamento y lloro
Que acrecerá del hado el cruel rigor...
Oye, mi bien, oye el adios postrero
Que te dedica amante trovador.

III.

No olvidaré, mi bien, los juramentos
Que ante tus piés me viste formular:
Conservaré en la mente tu recuerdo...
Y á tanta fé jamás podrá faltar.
Mas ¡ay! que en vano me lamento y lloro
Que acrecerá del hado el cruel rigor...
Oye, mi bien, oye el adios postrero
Que te dedica amante trovador.

IV.

Tu ingratitud, fatal presentimiento
Anuncia ya al doliente corazón:
¡Oh! dulce bien, no olvides mi memoria...
Nunca me olvides ¡ay! por compasión.
Mas ¡ay! que en vano me lamento y lloro
Que acrecerá del hado el cruel rigor...
Oye, mi bien, oye el adios postrero
Que te dedica amante trovador.

I. D.

Se hallará de venta en casa los sucesores de Antonio Bosch, Bou de la Plaza Nueva, 13.

Barcelona.—Tipografía Española, calle del Hospital, núm. 87.

COL·LECCIÓ
Miquel Massó